

AKROBATIKA MASHG‘ULOTLARINING BO‘LAJAK AKTYORLARNI SAHNAVIY HARAKATGA TAYYORLASHDAGI TA’SIRI.

Ayzada Qutlimuratova, O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

Nukus filiali “Drama teatri va kino aktyorlik mahorati” yo‘nalishi

2-bosqich talabasi.

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada akrobatik mashqlarning sahnaviy harakat va sahnaviy jang tizimidagi o‘rni hamda ularning aktyorning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Akrobatik elementlarning koordinatsiya, muvozanat va tana plastikligini shakllantirishga ta’siri tahlil qilingan. Akrobatikaning sahnaviy harakatning ifodaviy vositasi sifatidagi roli alohida ta’kidlangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, akrobatik mashqlar aktyor ijrosining ishonchligini va sahnaviy ifodadorligini oshirishning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

MAQSAD: sahna harakati va sahna jangi tizimida akrobatik mashqlarning o‘rni hamda ularning aktyorning jismoniy tayyorgarligi va ijro mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyatini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sahna harakati, sahna jangi va akrobatika bo‘yicha ilmiy-metodik adabiyotlar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari akrobatik mashqlar aktyorlarda koordinatsiya, muvozanat, epchillik va tana plastikasini rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatdi. Shuningdek, akrobatika sahnaviy harakatning ifodaviy vositasi sifatida aktyor ijrosining ishonchligi va badiiy ta’sirchanligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

XULOSA: akrobatik mashqlar sahna harakati va sahna jangining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, aktyorning jismoniy tayyorgarligi, sahnaviy mahorati va ijro ifodaliligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: akrobatika, sahnaviy harakat, sahnaviy jang, aktyorlik mahorati, jismoniy tayyorgarlik, koordinatsiya, muvozanat, plastika, sahnaviy ifodadorlik.

ВЛИЯНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ АКТЕРОВ В СЦЕННОМ ДЕЙСТВИИ.

Айзада Кутлымуратова, Государственный институт искусств и культуры

Узбекистана, Студент 2-го курса направления "Драматический театр и

киноактерское мастерство" Нукусского филиала.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается роль акробатических упражнений в системе сценического движения и сценического боя, а также их значение в развитии физической подготовки актёра. Анализируется влияние акробатических элементов на формирование координации, равновесия и пластики

тела. Подчёркивается значение акробатики как выразительного средства сценического действия. В результате исследования обосновано, что акробатические упражнения являются важным фактором повышения достоверности актёрского исполнения и сценической выразительности.

ЦЕЛЬ: проанализировать роль акробатических упражнений в системе сценического движения и сценического боя, а также их значение в развитии физической подготовки и исполнительского мастерства актёра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научно-методические источники по сценическому движению, сценическому бою и акробатике. Используются аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что акробатические упражнения способствуют развитию координации, равновесия, ловкости и пластики тела актёра. Установлено, что акробатика как выразительное средство сценического действия играет важную роль в повышении достоверности исполнения и художественной выразительности актёрской игры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: акробатические упражнения являются важной составной частью сценического движения и сценического боя, способствуя развитию физической подготовки, сценического мастерства и выразительности актёра.

Ключевые слова: сценическое движение, акробатические упражнения, актёрское мастерство, физическая подготовка, координация, пластика, сценический бой, телесная выразительность, театральное искусство.

THE IMPACT OF ACROBATIC EXERCISES ON THE TRAINING OF FUTURE ACTORS IN THE FIELD OF STAGE MOVEMENT.

Ayzada Qutlimuratova, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus Branch, 2nd-year Drama Theatre and Film Acting student.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the role of acrobatic exercises in the system of stage movement and stage combat, as well as their importance in developing an actor's physical training. The study analyzes the impact of acrobatic elements on coordination, balance, and body plasticity. The expressive function of acrobatics in stage performance is also highlighted. The research concludes that acrobatic exercises are an essential factor in enhancing the credibility and expressiveness of an actor's performance.

AIM: to analyze the role of acrobatic exercises in stage movement and stage combat, as well as their importance in developing an actor's physical fitness and performance skills.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific and methodological literature on stage movement, stage combat, and acrobatics. Analytical, comparative, and pedagogical approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that acrobatic exercises contribute to the development of coordination, balance, agility, and body flexibility in actors. Acrobatics was also found to be an important expressive means of stage action, enhancing the credibility and artistic expressiveness of acting performance.

CONCLUSION: acrobatic exercises are an essential component of stage movement and stage combat, effectively contributing to the development of an actor's physical fitness, stage skills, and expressive performance.

Keywords: amateur theater troupe, scenography, directorial innovations, acting skills, character portrayal, emotional experience.

Введение в эпоху стремительного развития современного театрального искусства от актера требуется не только психологическое мастерство, но и высокий уровень физической подготовки. Для создания полноценного и убедительного сценического образа актеру необходимо уметь свободно управлять своим телом и точно и осмысленно выполнять пластические движения. В этом контексте сценическое движение и борьба имеют большое значение как неотъемлемая часть театрального образования. "На сцене нужно действовать. Драматическое искусство и актёрское мастерство основаны на действии и активности." Актёр должен держать все свои мышцы расслабленными, чтобы выступать на сцене. Г. Товстонгов говорит: "Мыслящий актёр ценится." Актер, крепко держащий свои тела и мышцы, не может мыслить на сцене.[2-71b] Акробатические упражнения являются одним из самых эффективных средств физической подготовки. Они не только расширяют физические возможности актера, но и развивают его сценическую выразительность, чувство ритма и динамизм. Роль акробатических элементов особенно заметна в военных сценах, пластических спектаклях и экспериментальных театральных формах. Всегда помните, - подчеркивает К. Станиславский, - что 95 процентов ролей, которые вы играете, связаны с мышечными спазмами. Здесь важную роль играют упражнения на расслабление мышц. [3-157b] Поэтому акробатика рассматривается не только как техническое мастерство, но и как фактор, объединяющий психофизическое состояние актера. Гармония тела и чувств является основой сценической достоверности.

Каждому актеру нужны не только акробатические упражнения, но прежде всего координационные упражнения. Координационные упражнения развивают способность актера сознательно управлять своим телом. Это обеспечивает содержательность, художественность и эстетичность действий на сцене. [Стр. 178] Данная статья направлена на более глубокое раскрытие теоретических основ и практического значения акробатических упражнений в системе сценического движения и борьбы.

Методы: В процессе исследования были использованы следующие научные методы:

Был изучен аналитический метод - научная литература по сценическому движению и акробатике.

Метод сравнения - системы физической подготовки в различных театральных школах.

Метод наблюдения - сценические упражнения и практические выступления - был проанализирован.

Практический метод: исследование влияния акробатических упражнений на профессиональную подготовку актёров.

Результаты: Исследование показало, что акробатические упражнения оказывают комплексное воздействие на подготовку актёров. Основные выводы были дополнены следующим образом.

1. Комплексное развитие физических способностей

Акробатика одновременно развивает силу, выносливость, скорость и ловкость. Эти компоненты обеспечивают стабильное и уверенное выполнение сценических движений. Акробатические упражнения формируют гармоничное взаимодействие частей тела и повышают способность актёра чувствовать пространство. А это, в свою очередь, имеет огромное значение при постановке сложных мизансцен

2. Развитие пластической экспрессивности

Развитие пластики тела позволяет актёру эффективно использовать невербальные средства выразительности, что способствует более глубокому раскрытию сценического образа

3. Психологическая уверенность и освобождение от зажимов

Изучение и выполнение сложных элементов значительно повышают уверенность актёра в собственных силах. Это, в свою очередь, снижает страх и уменьшает сценические зажимы

4. Основы подготовки к сценическому бою

Акробатика закладывает техническую основу сценического боя через такие элементы, как безопасные падения, прыжки и удержание равновесия

5. Снижение риска травматизма

Травма — это следствие физического «урона», нанесенного точным уколом или ударом оружия [5, с. 79]. Регулярные занятия, то есть координационные и акробатические упражнения, укрепляют мышцы и связки, снижая вероятность подобных сценических травм.

Практические результаты: эффективными были признаны следующие акробатические упражнения: кувырки вперёд и назад (гимнастические перекаты), стойка на руках, прыжковые упражнения и упражнения на равновесие, а также элементы, выполняемые в парах.

Полученные результаты подтверждают универсальность акробатической подготовки в теории и практике театральной педагогики. Огромное значение, уделяемое физической подготовке в мировых театральных школах (в системах Станиславского, Мейерхольда, Гротовского), указывает на то, что данное направление имеет под собой научную основу.

В частности, теория биомеханики Мейерхольда и концепция «физического театра» Гротовского решительно поддерживают использование акробатических элементов как основы для телесной выразительности. Это обстоятельство указывает на то, что акробатику необходимо рассматривать не просто как дополнительное упражнение, а как неотъемлемую часть актёрской техники. Вместе с тем, в связи с расширением мультимедийных и пластических форм в современном театре, возрастают и требования к физическим способностям актёра. Это, в свою очередь, требует систематического внедрения акробатической подготовки в учебный процесс. Практические наблюдения показывают, что если занятия проводятся методически последовательно, они формируют не только физическую, но и психологическую стабильность

В заключение можно сказать, что акробатические упражнения являются одним из ключевых компонентов системы сценического движения и боя. Они не только комплексно развивают физическую подготовку актёра, но и расширяют его сценическую экспрессивность, а также возможности для создания художественного образа

Результаты исследования подтверждают: акробатические упражнения выводят актёрское мастерство на более высокий уровень за счёт развития координации, пластики, баланса и психофизической гармонии. Кроме того, они создают необходимую основу для безопасного и уверенного выполнения элементов сценического боя, что имеет огромное значение в театральной практике.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Stanislavskiy K.S. — “Aktyorning o‘z ustida ishlashi” 2011-yil, 54 b.
2. N.Ansatbaev “Teatr hám aktyor” Toshkent-2020, 71 b.
3. Румянцев. “Станиславский ва опера”. Искусство, М.,1969,157 б.
4. BAXIEVA, BIYBINAZ. "STAGE MOVEMENT AND COORDINATION: ANALYSIS OF THE TRAINING OF FUTURE ACTORS." GLOBAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH. Vol. 1. No. 3. 2026.
5. R.Dusanov “Sahna harakati va jangi”. Toshkent-2025, 79 b.
6. Учебные пособия по актёрскому мастерству и сценическому движению.